

ЎЗБЕКИСТОНДА ИЛМ-ФАН ВА ИННОВАЦИЯЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЁШЛАРНИНГ АКМЕОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ МЕХАНИЗМИ

Ойниса Мусурманова

*Республика Оила ва хотин-қизлар қўмитаси ҳузуридаги “Оила ва гендер” илмий-тадқиқот
институтининг директор ўринбосари, Республика “Оқила аёллар” ҳаракати етакчиси,
п.ф.д., профессор*

*“Келажакка интилиб яшайдиган ёш авлод сайёрамизда фаровон ҳаёт ва юксак
тараққиёт барқарор бўлиши учун янги гоялар ва ижодий руҳдаги саъй-ҳаракатларни
амалга оширадиган беқиёс кучдир”.*

Ш. Мирзиёев

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10849419>

Маълумки, Янги Ўзбекистонда таълим, илм-фан ва инновация билан шуғулланадиган, ижтимоий-сиёсий фаол ёшлар мураккаб психологик феномен бўлиб, у интеллектуал компетентлигини босқичма босқич такомиллаштириш орқали ўз қобилияти ва иқтидорини жамият тараққиётида намоён этиб боради. Чунки, бугунги кунда дунё аҳолисининг 25% га (икки миллиардга) яқин, мамлакатимизнинг эса 60 % дан ортиғини ташкил этган 30 ёшгача бўлган ёшларнинг билим, малака ва кўникмаларидан фойдаланиш давр талабидир.

Шунинг учун, Ўзбекистон Республикасининг Янги Конституцияси, “Илм-фан ва илмий фаолият тўғрисида”, “Таълим тўғрисида”, «Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида»ги қонунлари; Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 5 июлдаги “Ёшларга оид давлат сиёсати самарадорлигини ошириш ва Ўзбекистон Ёшлар иттифоқи фаолиятини қўллаб-қувватлаш тўғрисида”ги ПФ-5106-сон; 2018 йил 27 июндаги “Ёшлар келажагимиз” Давлат дастури тўғрисида”ги ПФ-5466-сон Фармонларида жамиятда илм-фан ва инновацияларни ривожлантиришда ёшларнинг акмеологик хусусиятларидан фойдаланиш кафолатланган.

1. Акмеологиянинг мазмун ва моҳияти нима?

Акмеология тушунчаси 1928 йилда рус олими Н.Рыбников томонидан биринчи марта талқин этилган бўлиб, “инсонларнинг етук шаклланиши жараёнидир” деб таърифланган.

Акмеология (грекча «акме - чўққи, юксалиш, юқори поғона, гуркиратувчи куч» маъноларини билдиради) - илм-фаннинг шундай янги тармоғики, у инсонни ўз тараққиёти динамикасида, такомилли ҳамда ҳаёт-фаолиятининг турли босқичларида ўзидаги энг кучли қобилиятларини намоён қилишининг комплекс масалаларини ўрганади. Бу эса ёшлар таълим, илм-фан стандартлари ва давлат таълим талабларига риоя этишни тақоза этади.

Акмеология- инсоннинг иқтидори, қобилияти, қизиқиши, салоҳияти ва интилишларини намоён этиши, ижод эркинлиги, касбий жиҳатдан ўз салоҳиятини қайси ҳуқуқий-меъёрий асосда, қандай имконият ва шарт-шароитларда рўёбга чиқаришини яхлит тарзда ўрганадиган фан ҳисобланади.

Акмеология фанининг асосий вазифаси ёшларни турли фаолият жараёнларида, хусусан, таълим, танлаган касб-кори, ихтисослиги доирасида ўз ижодий салоҳиятини тўлиқ очиш ва амалда намоёйиш этишига боғлиқ бўлган **билим, кўникма, малакаларини такомиллаштиришдан иборатдир.**

2. Шу сабабли янги Ўзбекистонимизда бу борада мукамал ва самарали механизмга асос солинди. Ушбу механизмнинг биринчи қадами:

Жамиятда илм-фан ва инновацияларни ривожлантиришда ёшларнинг акмеологик фаоллигини такомиллаштиришнинг методологик асосини билиш дастлабки қадам ҳисобланади. Методологик билимнинг асосини Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармон ва қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари ва фармойишлари ҳамда ушбу соҳага оид халқаро ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатлар ҳисобланади.

Ёшлар орасидан шавкатли раҳбарлар, маслаҳатгўйлар, ватанпарварлар, донишмандлар, замонавий касб эгалари, забардаст олиму олималар, оқилалар, ижодкорлар, зукко санъатшунослар етишиб чиққанлиги **акмеологик натижа ҳисобланади.**

3. Таълим, илм-фан ва инновация билан шуғулланувчи иқтидорли ёшларнинг акмеологик фаоллигини ривожлантиришда қатор ижтимоий омиллар таъсир этади.

Улар қўйидагилардан иборат:

- ижтимоий муҳит (оила, маҳалла, хуудлардаги маънавий муҳит);

А) макромуҳит-инсониятни ўраб турган ижтимоий, моддий ва маънавий шарт-шароитлар;

Б) микромуҳит-бевосита инсонни қуршаб олган оила, маҳалла, меҳнат жамоаси, ўқув гуруҳлари каби тор доирадаги муҳит;

- ёшлар фаол коммуникацияга киришадиган оила аъзолари, турли тоифа шахслар ва гуруҳларнинг ижтимоий дунёқараши;

- таълим, илм-фан ва инновация билан шуғулланувчи субъектларнинг (ота-оналар, ўқитувчилар, фуқаролик жамияти институтлари мутахассис ходимлари, кенг жамоатчилик, тарбияланувчиларнинг) ижтимоий-сиёсий маълумотлилик даражаси;

- таълим, илм-фан ва инновация билан шуғулланувчи иқтидорли ёшлар тарбиясига оид илмий-назарий, методологик, оммабоп, ижтимоий-сиёсий манбаларнинг ҳаммабоп ва оммабоплиги шулар жумласидандир.

Таълим, илм-фан ва инновация билан шуғулланувчи иқтидорли ёшларнинг акмеологик хусусиятлари, муносабатлари, касбий ижодий ривожланиши ва хатти-ҳаракатларининг компетенциявий такомиллашуви мазмунан махсус механизмларининг функционал талабларидан иборат бўлиб, уларга амал қилиш қутилган натижаларни беради.

4. Мамлакатимизда таълим, илм-фан ва инновация билан шуғулланувчи қўйидаги иқтидорли ёшлар имтиёзларга эга:

- Қуролли Кучлар ҳарбий хизматчиларининг фарзандлари;

- халқаро ва республика олимпиадалари, танловлар ва мусобақалар ғолиблари бўлган битирувчилар;

- Зулфия номидаги Давлат мукофоти лауреатлари;

- "Мард ўғлон" давлат мукофоти соҳиблари;

- "Йилнинг энг яхши тарбиячиси" республика танлови ғолиблари;

- тиббиёт муассасалари ҳамшираларининг "Ҳамшира" республика танлови ғолиблари;

- "Ниҳол" мукофоти совриндорлари;

- Ўзбекистон ёшлар иттифоқи республика комиссияси (Педагогика йўналишларига) берган тавсиянома совриндорлар;

- Қуролли Кучлар сафида ҳарбий хизматни ўтаб, ҳарбий тавсияномага эга бўлганлар;

- чет тилини билиш даражаси тўғрисида давлат намунасидаги В2 ва ундан юқори даражадаги сертификатга эга абитуриентлар;

- ҳарбий қисм қўмондонлиги ва Ёшлар иттифоқи бошланғич ташкилоти тавсияномасига эга бўлганлар;

- Исҳоқхон Ибрат номидаги хорижий тилларга ихтисослаштирилган мактаб-интернатнинг бутун ўқиш даврини аъло баҳоларга ўқиган битирувчилари;

- мутахассислиги бўйича 5 йил иш стажига эга хотин-қизлар;

- эҳтиёжманд оилалардаги хотин-қизлар;

- ички ишлар органларида 3 йилдан ортиқ иш стажига эга профилактика (катта) инспекторлари;

- иқтисодиёт тармоқларида камида 5 йил иш стажига эга фуқаролар; а

- магистратурага ўқишга кирган қизлар;

- Тошкент давлат юридик университети қошидаги академик лицейнинг битирувчилари.

5. Таълим, илм-фан билан шуғулланувчи иқтидорли ёшларнинг акмеологик фаоллигини ривожлантиришда қўйидаги тизимларда фаол иштирок этмоғи талаб этилади:

-Кейинги йилларда умумий таълим, иқтидорли, ижодкор ёшлар шу жумладан, ёшлар учун Президент ва ижод мактаблари, давлат, хусусий ва халқаро ОТМ лар;

-улуғ алломаларимиз номидаги ихтисослаштирилган мактаблар, математика, кимё ва биология соҳалари бўйича махсус мактаблар;

-бир неча турдаги замонавий мактабгача таълим ташкилотлари;

- ҳар бир ҳудудда барпо этилаётган “Ёшлар технопарклари”, “IT марказлари”, “Ёшлар академияси”, “Ёш олимлар”нинг инновацион ва амалий тадқиқот лойиҳалари, ёшлар бизнес лойиҳалари учун ажратилаётган имтиёзли кредитлар;

- “Ҳар бир ёшга - бир гектар” лойиҳаси, “Ёшлар меҳнат гузари”, “Ёш тадбиркорлар” коворкинг марказлари;

- “Yoshlar-kelajagimiz” жамғармаси;

- узлуксиз бошланғич, ўрта ва ўрта махсус профессионал замонавий таълим тизими;

- юрт таянчи” шиори остидаги талабаларнинг анъанавий фестивали, 2020 йилда олий таълим муассасаларида барпо этилган “5 та ташаббус маркази”, пойтахтимизда бунёд этилган бетакрор “Ғалаба боғи”, ”Шон-шараф” музейи, “Адиблар хиёбони”;

-ёшларнинг илм-фан соҳасидаги фаолиятларини янада такомиллаштириш борасида Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 1999 йилдаги 54/120 сонли Резолюциясига биноан ҳар йили 12 августда “Халқаро ёшлар куни”да;

-2011 йилдаги Резолюцияси асосида эса бутун дунёда 2012 йилдан буён нишонланаётган “Халқаро қизлар куни”;

-2015 йил 22 декабрдаги 70 –сессиясида расман эълон қилинган 11 февраль “Илм-фан соҳасидаги аёллар ва қизлар халқаро куни” 2016 йилдан бошлаб дунёнинг кўплаб давлатларида кенг нишонланиши ҳам бу борада муҳим аҳамият касб этмоқда.

Шунингдек, Президентимиз олға сурган ғоялар асосида юртимизда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 8-августдаги 437-сон қарори асосида Республика “Оқила аёллар” ҳаракати янги тизими ташкил этилди. Ушбу тизимнинг мақсадларидан бири ҳам илм-фан билан шуғулланадиган ёшларни маънавий-маърифий қўллаб-қувватлашдан иборат бўлиб, ёшларни миллий ва умуминсоний кадриятлар муштараклигида маънавий баркамол қилиб тарбиялашда муҳим восита бўлиб хизмат қилади.

6. Таълим, илм-фан ва инновация билан шуғулланувчи иқтидорли ёшларнинг намоён этувчи функционал вазифалари:

-ёшларга оид давлат сиёсатидан келиб чиққан ҳолда барча тоифа ёшлар тарбияси ва таълими муаммолари интеграцияси бўйича республика ва халқаро миқёсдаги илм-фан ютуқлари, илғор тажрибаларни илмий-амалий ўрганиши, таҳлил этиши, миллий менталитетимизга мос жиҳатларини таълим-тарбия мазмунига сингдириш механизмини ишлаб чиқиши;

-ўз қобилиятига кўра фан соҳалари бўйича янгиликлар яратиши ва жамият тараққиёти учун татбиқ этиши; иқтидорли йигит ва қизларнинг интеллектуал салоҳиятини рўёбга чиқаришнинг илмий-назарий асосларини тадқиқ этиши;

- таълим муассасалари билан фуқаролик жамияти институтларининг ёшлар тарбиясидаги ҳамкорлиги ва унинг менежменти муаммолари бўйича ёреспублика ва халқаро илмий лойиҳалар доирасида илмий – тадқиқот ишлари олиб бориши;

-диссертациялар,илмий-услубий қўлланмалар, монографиялар, тарқатма материаллар, тавсиялар, йўриқномалар, илмий мақолалар тайёрлаши, нашр этиши, оммавий ахборот воситалари, веб-сайтлар тузиш ва улар фаолиятини қўллаб-қувватлаш;

-таълим кампусидан мақсадли ва режали фойдаланиш (ўқув биноларини, илмий-тадқиқот институтларини (марказларини), ишлаб чиқариш мажмуалари ва технопаркларни, таълим-тарбия жараёни иштирокчиларининг вақтинча яшаш жойларини, лабораторияларни, ахборот-ресурс марказларини (кутубхоналарни), спорт иншоотларини,

умумий овқатланиш объектларини ўз ичига олган бинолар ҳамда иншоотлар мажмуидан иборат бўлган, ўқув жараёни, маънавий-ахлоқий тарбиянинг юқори самарадорлигини таъминлайдиган таълим-тарбия муҳити);

-узлуксиз таълим тизими ва фуқаролик жамияти институтлари ҳамкорлигида ёшлар таълими ва тарбиясига оид илмий-методик, илмий-амалий ва илмий-назарий анжуманлар ташкил этиши, маслаҳатлар бериш орқали илмий – тадқиқот ишларининг хулоса ва тавсияларини амалиётга татбиқ этишдан иборатдир.

Шунингдек, таянч докторантлар, докторантлар, мустақил тадқиқотчилар, эркин тадқиқотчиларга илмий раҳбарлик қилиш, қисқа муддатли, инновацион, фундаментал, амалий илмий лойиҳаларда иштирок этиш, раҳбарлик қилиш учун албатта акмеологик ижтимоий-сиёсий фаоллик талаб этилади.

Бугун Ўзбекистонда ёшларни ижтимоий ҳимоя қилиш, уларни ишга жойлаштириш, уй-жой билан таъминлаш, бир сўз билан айтганда, ҳар қандай муаммоларнинг ечими юзасидан аниқ, ҳуқуқий механизмлар ишлаб чиқилиб, амалиётга татбиқ этилганлиги ўз самарасини бермоқда. Чунки, давр талаби – таълим, илм-фан соҳаси ёшларни янгича ёндашув, янгича ғоя ва янгича ташаббуслар билан чиқишларига кўмак бериш, мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотлар, янгиланишлар, сиёсий жараёнларда уларнинг фаол иштирокини таъминлашдан иборатдир.

ХУЛОСА

Шундай қилиб, юқоридаги илмий-назарий ҳамда методик фикр-мулоҳазалардан келиб чиққан ҳолда *таълим, илм-фан ва инновация билан шуғулланувчи иқтидорли ёшлар* ижодкорлигининг акмеологик хусусиятлари, уларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини такомиллаштириш бўйича қўйидаги хулоса, таклиф ва тавсияларни илгари суриш мақсадга мувофиқдир:

- давлат ва меҳнат жамоаларида фаолият юритаётган *таълим, илм-фан ва инновация билан шуғулланувчи иқтидорли ёшларнинг* жамиятда ижтимоий иқтисодий, сиёсий фаоллигини, ҳуқуқий, маънавий, интеллектуал билимларини ошириш, айниқса аёлларининг ҳуқуқий маданиятини такомиллаштириш ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, уларнинг муаммоларини ўрганиш ва бартараф этилишга кўмаклашиш, уларнинг ҳуқуқ ҳамда имкониятларни таъминлаш соҳасидаги давлат сиёсатини амалга оширишда иштирок этиш давр талабидир;
- Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва бошқа амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда *таълим, илм-фан ва инновация билан шуғулланувчи иқтидорли ёшларнинг* ҳуқуқ ҳамда имкониятларни таъминлаш соҳасида берилган имтиёзлар бўйича давлат сиёсатини амалга оширилганлик ҳолатини ўрганиш бўйича махсус “Йўл харитаси”, дастурлар, миллий ҳаракатлар режалари ва стратегияларни ишлаб чиқиш ҳамда уни амалга ошириш механизмини ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқдир;
- олималар, таълим тизими мутахассислари қайси соҳа бўлишидан қатъий назар раҳбарлик ва бошқарувчанлик компетенциясига эга бўлмоғи зарур. Чунки, таълим тизимларидаги ёшларнинг акмеологик билим, малака ва кўникмаларини оширишда албатта шу қобилиятга эга бўлмоғи лозим;
- давлат ва нодавлат, нотижорат ташкилотларини ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтларини ёшларнинг таълим, илм-фан билан шуғулланишлари ва ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш учун имкониятлар яратишда ижтимоий ҳамкорликни йўлга қўйиш зарур;
- *таълим, илм-фан ва инновация билан шуғулланувчи иқтидорли ёшларнинг* ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш ҳамда уларнинг муайян ташкилотлардаги меҳнат фаолиятини тўғри ташкил этиш, янги иш ўринларини яратиш, малака оширишларини таъминлаш, турли жамоат ишларини бошқаришга жалб этиш орқали ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш лозим;
- *таълим, илм-фан ва инновация билан шуғулланувчи иқтидорли ёшларнинг* акмеологик ижтимоий-сиёсий фаоллигини оширишда уларнинг муаммоларини ўз вақтида аниқлаш, фаолият жараёнини гендер тенглик нуқтаи назаридан мониторинг қилиш ва баҳолаш, уларга ижтимоий-ҳуқуқий, психологик ва моддий ёрдам кўрсатиш, давлатнинг ижтимоий-сиёсий ҳаётида хотин-қизларнинг иштирокига тўсқинлик қилувчи ижтимоий-сиёсий, иқтисодий, маданий манфаатларини тенглик тамойили асосида ҳал қилиш мақсадга мувофиқ. Бу каби вазифалар барча хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва манфаатлари, салоҳият ва имкониятини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилиши лозим;
- раҳбарлик лавозимларига иқтидорли, талабчан ва масъулиятли акмеологик *таълим, илм-фан ва инновация билан шуғулланувчи иқтидорли ёшларни* адолатли, махсус индикаторлар асосида тавсия қилинишини таъминлаш зарур;
- мазкур тизим фаолиятида хотин-қизлар ва эркалар тенглигини таъминлаш, ижодий меҳнат муносабатларини тўғри йўлга қўйиш, бандлигини таъминлашда имкониятлар яратиш, ижодий

фаолиятини рағбатлантириш, касбий салоҳияти ва меҳнат фаоллигини ошириш, касбий маҳоратини юксалтириб бориш учун шарт-шароитларини яратиш, малакасини оширишда кўмаклашиш керак;

- *таълим, илм-фан ва инновация билан шугулланувчи иқтидорли ёшларнинг* илмий фаолият соҳасидаги миллий-илмий мактабларнинг жаҳон миқёсида ўз ўрнига эга бўлиши, дунё илм-фани ва технологиялари илғор ютуқларидан миллий тажрибани такомиллаштиришда фойдаланиш, чет эллик намунали етук илмий муассасалар билан ҳамкорликни ривожлантириш, илмий фаолият юритувчи олимларнинг хорижда тажриба ва малака орттиришларини таъминлаш давр талабидир.

Ушбу фикр ва мулоҳазалардан шундай хулосага келиш мумкинки, мамлакатимизда *таълим, илм-фан ва инновация билан шугулланувчи иқтидорли ёшларнинг* ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш, мамлакат ижтимоий-сиёсий ҳаётида тўлақонли иштирок этишига эришиш, гендер тенгликни таъминлаш бўйича олиб борилаётган давлат сиёсати Янги Ўзбекистон, Учинчи Ренессанс даврини барпо этишда таълим, илм-фаннинг нақадар зарурат эканлигини кўрсатмоқда.

Фойдаланган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, 2022 йил.
2. Ўзбекистон Республикаси «Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида»ги қонуни;
3. Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 29 октябрдаги "Илм-фан ва илмий фаолият тўғрисида"ги ЎРҚ-576-сон Қонуни.
4. Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 23 сентябрдаги "Таълим тўғрисида"ги ЎРҚ-637-сон Қонуни.
5. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2022 йил 28 январдаги "2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида"ги ПФ-60-сон Фармони.
6. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2022 йил 7-мартдаги "Оила ва хотин-қизларни тизимли қўллаб-қувватлашга доир ишларни янада жадаллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПФ-87-сон Фармони.
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 7 майдаги "Иқтисодиёт тармоқлари ва соҳаларига инновацияларни жорий этиш механизмларини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги ПҚ-3698-сон қарори.
8. Деркач А.А. Акмеология: личностное и профессиональное развития человека. Кн. 1-5. Акмеологические основы управленческой деятельности. Кн.2. М., 2000, 56- 58с.
9. Калаков Н.И. Общенаучная концепция развития военно-акмеологического творчества. Москва-Ульяновск, 2001, 27-33с.
10. Каримова В. Ижтимоий психологияда хотин-қизлар раҳбарлиги муаммосининг ўрганилиши. // «Психология», БухДУ: 2011, 2-сон. 13-б.
11. Мусурманова О. Оила жамият таянчи: Монография /О.Мусурманова.-Тошкент: Ёшлар нашриёт уйи, 2019.-252 б.
12. Мусурманова А. "Оила маънавияти-миллий ғурур", «Ўқитувчи» нашриёти, Тошкент, 2000.-200 б.
13. Фазилатли авлод. Узлуксиз маънавий тарбия трилогияси. 3-қисм. [Матн]: 7-18 ёшли болаларни маънавий тарбиялаш бўйича қўлланма. /Тузувчи муаллифлар: А.Қодиров, М.Қуронова, О.Мусурманова ва бошқалар.-Тошкент: Muharrir nashriyoti. 20019.-256 б. (2020 йил, январь)
16. Мусурманова А. Improving Mechanisms of interaction between Family institutions and Educational institutions in Devejoping Spiritual Culture of Aolescents at Social and Right Risk Groups Eastern European scientific journal (ISSN 2199-7977) Ausgabe 2-2018.62-67 P.